

KICHIK MAKTAB YOSHI DAVRI HAQIDA O'ZBEKISTON VA CHET EL PSIXOLOG OLIMLAR QARASHLARI

Aliqulova Gulshoda Aliqul qizi

Navoiy viloyati Xatirchi tumani

22- umumta'lim maktabi psixologi

Annotatsiya: Mazkur maqolada kichik maktab yoshi davri to'g'risida O'zbekiston va chet el psixolog olimlari qarashlarining nazariy tahlili xususida fikr yuritilgan

Kalitso'zlar: kichik maktab yoshi davri, psixologiya, ontogenez, tabaqalash

Boshlang'ich sinf o'quvchisi psixologiyasini tadqiq etishga bugungi kunda ko'plab nazariyalar mavjud bo'lib ular psixologiya fanining tarmog'i bo'lgan yosh davrlar, umr davrlari, ontogenez psixologiyasi fanlari tomonidan o'rganiladi. Inson umrining davrlarga tabaqalash bo'yicha qator nazariyalar mavjud, ular inson shaxsini tadqiq qilishga har xil nuqtai nazardan yondashadi va muammoning mohiyatini turlicha yoritadi. Ularga biogenetik, sotsiogenetik, psixogenetik, kognitivistik, psixoanalitik, bixevioristik nazariyalarni kiritish mumkin. Shuningdek Sharq mutaffakirlaridan Abu Ali ibn Sino ham o'zini yoshdavrlari xususiyatlari haqida o'z qarashlarini ifoda etgan. Quyida mazkur nazariyalar va ularning ayrim namoyandalari ifodalagan yosh davrlarini tabaqalash printsiplari yoritilgan.

Sharq mutafakkiri Abu Ali ibn Sino ham bolalikni quyidagi davrlarga ajratgan:

- 1) podsholik davri 5 yoshgacha
- 2) qullik davri (6-12 yoshgacha)
- 3) O'rtoqlik do'stlik davri deb bolaning keyingi taraqqiyoti davrini nazarda tutgan.

Podsholik davrida bolaning yoshligi uni aytganini kattalar tomonidan bajarilishini, bola o'zini —shirinlik qiliqlari, gaplari bilan kattalarni o'ziga rom qilishni e'tiborga oladi. 6-12 yoshgacha bo'lgan davrni qullik davri deb bejiz aytmagan, albatta Chunki bu davrda bolani xulq atvorga o'rgatish, kishilar bilan o'zaro munosabatlarda qoida–qonunlarga bo'ysunish, mehnatga o'rgatish, unga nisbatna ijobiy munosabatni shakllantirish, bilim olish o'qish, o'rganish, mehnat qilishda qiyinchiliklarga bardosh berish, milliy an'analarimizga sadoqatli bo'lish, kattalarni, mehnatini qadrlash kabilarga muhabbat ruhida tarbiyalashda bolaga nisbatan e'tibor qaratgan. Do'stlik davri esa bolaga do'stlarga munosabatda bo'lish ularni xurmat qilish, qilgan ishlarini qadrlash, munosabatlarda samimiy bo'lish lozimligini nazarda tutadi.

Biogenetik nazariyada insonning biologik yetilishi bosh omil sifatida qabul qilingan, qolgan jarayonlarning rivojlanishi ixtiyoriy bo'lib, ana shu omil bilan o'zaro bog'liqdir. Biogenetik yondoshuvning yorqin vakillari V.Shtern, S.Xoll F.Myuller va E.Xekkel xisoblanadi. Biogenetik qonunni F.Myuller va E.Xekkel kashf qilgan. Mazkur nazariyaga binoan, rivojlantirishning bosh maqsadi biologik determinantlarga (aniqlovchilarga) qaratiladi va ulardan ijtimoiy-psixologik xususiyatlar kelib chiqadi. Rivojlanish jarayonining o'zi, dastavval biologik yetilishning universal bosqichi sifatida talqin qilinadi. Ushbu qonunga ko'ra, shaxs psixologiyasining individual rivojlanishi (ontogenez) butun insoniyatning tarixiy rivojining (filogenez) asosiy bosqichlarini qisqacha takrorlaydi. Nemis psixologi V.Shternning fikricha, bola maktabga kirganidan boshlab ibtidoiy davrni boshidan kechiradi, kichik maktab yoshida uning ongi o'rta asr kishilari darajasiga erishadi. S.Xoll —rekapitulyatsiya qonunini (filogenezni qisqacha takrorlashni) psixologik o'sishning bosh qonuni deb hisoblaydi. Uning fikricha, 8—12 yoshlardagi o'sish davri yovvoyilikning oxiri va tsivilizatsiyaning boshlanishidagi kamolotga tengdir.

Psixologiyada psixogenetik yondashish ham mavjud bo'lib, u biogenetik va sotsiogenetik omillarning qiymatini kamsitmaydi, balki psixik jarayonlarning rivojlanishini birinchi darajali ahamiyatga ega deb hisoblaydi. Mazkur yondashishni uchta mustaqil yo'nalishga ajratib tahlil qilish mumkin va bu yunalishlar o'z mohiyati, kechishi va maxsuli jihatidan keskin farqlanadi.

Psixikaning irratsional (aqliy bilish jarayonlaridan boshqa) tarkibiy qismlari: emotsiya, mayl yordamida shaxsning xulqini tahlil qiluvchi nazariya psixodinamika deyiladi. Bu nazariyaning yirik namoyandalaridan biri amerikalik psixolog E.Eriksondir. U insonning umrini o'ziga xos betakror xususiyatlarga molik sakkizta davrga ajratadi. Kichik maktab yoshi to'rtinchi davrga to'g'ri keladi. Bu yosh davrda boladagi asosiy o'zgarishlar: ko'zlagan maqsadiga erishish uchun intilish, uddaburonlik va tirishqoqlik kabi sifatlar bilan ajralib turadi. Uning eng muhim qadriyati omilkorlik va mahsuldorlikdan iboratdir. Bu yosh davrining salbiy jihatlari (illatlari) ham bo'lib, ular ijobiy xislatlari yetarli bo'lmasligi, ong hayotning barcha qirralarini qamrab ololmasligi, muammolarni hal qilishda aql -zakovat darajasining pastligi, bilimlarni o'zlashtirishdagi qoloqlik va xokazolardir. Xuddi shu davrda shaxsning mehnatga munosabati shakllana boshlaydi.

Kognitiv yo'nalishning asoschilari qatoriga J.Piaje, J. Kelli va boshqalarni kiritish mumkin.

J.Piajening aql-idrok nazariyasi aql-idrok funktsiyalari (vazifalari) hamda uning davrlari haqidagi ta'limotni o'z ichiga oladi. Aql-idrokning asosiy funktsiyalari (vazifalari) uyushqoqlik va moslashish, ko'nikishdan iborat bo'lib, aql-idrokning funktsional invariantligi deb yuritiladi. Muallif intellektni (aqlni) rivojlanish davrlariga ajratadi va 7-8 yoshdan 11-12 yoshgacha davrni yaqqol xatti-harakat, aniq operatsiyalar davri deb ataydi.

J.Piajening g'oyalarini davom ettirgan psixologlarning bir guruhini kognitiv-genetik nazariyachilarga qo'shish mumkin. Bu yo'nalishning namoyondalari L.Kolberg, D.Bromley, J.Birrer, A.Vallon, G.Grimm va boshqalardir.

Fransuz olimi, psixolog A.Vallon bolaning jismoniy rivojlanishga qarab ajratgan. A.Vallon nuqtai nazariga ko'ra, kichik maktab yosh davri farqlash davri va o'smirlik davriga o'tishi (balog'atga yetish inqirozi davridir deb xisoblaydi.

Yana bir frantsiyalik yirik psixolog R.Zazzo o'z vatanidagi ta'lim va tarbiya tizimining printsiplaridan kelib chiqqan holda, insonning ulg'ayib borayotib bosqichlarni bosib o'tadi. Kichik maktab yosh davri Uchinchi (6-9 yosh) va Turtinchi bosqich (9-12 yosh)larni o'z ichiga oladi.

G.Grimm ontogenezda insonning kamolotini davrlarga ajratishni lozim deb kichik maktab yoshi davrini ikkinchi bolalik (8 yoshdan 12 yoshgacha) deb ataydi.

Dj.Birrer yosh davr tizimiga ko'ra 5 yoshdan 12 yoshgacha bo'lganlar bolalik davrida xisoblanadi.

D.Bromleyning tasnifida maktab bolaligi - 5 yoshdan 11-13 yoshgacha.

Biz uzoq, xorij mamlakatlar psixologiyasidagi yosh davrlarini tabaqalashning yo'nalishlari va nazariyalariga qisqacha to'xtalib o'tdik. Ulardan ko'rinib turibdiki, bu sohada bitta umumiy nazariya hali ishlab chiqilmagan. L.S.Vigotskiy psixologlarning yosh davrlarini tabaqalash nazariyalarini tanqidiy tahlil qilib, muayyan rivojlanishni vujudga keltiruvchi ruxiy yangilanishlarga tayanib 8 yoshdan 12 yoshgacha bolalarni Maktab yoshi davrida deb xisoblaydi.

L.I.Bojovich insonning kamol topishini yosh davrlariga bo'lishda motivlarni asos qilib oldi, shuning uchun bu bo'lishni motivatsion yondashish, deb atash mumkin. L.I.Bojovichning mulohazasiga ko'ra, 7 yoshdan 11 yoshgacha to'rtinchi bosqich ijtimoiy jonzotlikni anglash davri xisoblanadi

D.B.Elkoninning yetakchi faoliyat (A.N.Leontev) nazariyasiga, xar kaysi rivojlanish pallasida biror faoliyat ustunlik qilishi mumkinligiga asoslanadi. Yetakchi faoliyatning inson shaxs sifatida kamol topishidagi roli nazariyaning negizini tashkil qiladi. Kichik maktab yoshi davri - 7 yoshdan 10 yoshgacha bo'lib, unda asosiy faoliyat- o'qish bo'lib xisoblanadi.

7 yoshdagi bolaning jismoniy taraqqiyotini unchalik zo'r bermasdan va unchalik toliqtirmaslik 3-5 soat dars mashg'ulot o'tish va uy vafalarini bajarish imkonini beradi. Bola maktab ostonasiga qadam qo'yishi bilan yangi hayot faoliyatiga, yangi muxit sharoitiga kirib keladi. Bu davrdan boshlab bola faoliyatining mazmuni ham, tevarak atrofdagi narsalarga munosabati ham o'zgaradi. Endi u o'quvchi degan sharafli nomga ega uning muayyan vazifalari va o'quvchilik burchi bor. Bu yoshidagi bola maktab qoidalariga rioya qilishi, dars mashg'ulotlariga kechikmay o'z vaqtida yetib kelishi, darsda o'qituvchining

tushuntirayotgan materiallarini tinglab uqib olish, topshiriqlarni o'zi bajarishi lozim. Darsda o'zini qanday tutishi, gigiena va tozalikka rioya qilishi o'qituvchi va kattalar tomonidan berilgan buyruq va ko'rsatmalarni so'zsiz bajarish, jamiyat orasida o'zini qanday tutishi, lozimligini bilishi kerak. Yashash sharoitidagi bunday o'zgarishlar bola psixikasining o'sishiga, xulq atvoriga, shaxsning tarkib topishiga ta'sir ko'rsatadi. Maktabga kirish bolaning hayotida uning faoliyatida burilish davri hisoblanadi.

Kattalar va tengdoshlar bilan yangi munosabatlar maydonga keladi. Bola butun bir yangi jamoalar tizimiga qo'shiladi. O'quvchi oldiga bir qator jiddiy talablarni qo'yadigan o'qishga- yangi faoliyat turiga qo'shilishi o'quvchilarni o'z hayotini qa'tiy tarzda tashkil qilishdagi qonun va tartibga bo'ysunishga majbur qiladi. O'quvchi ta'lim jarayonida axloqiy normalar va xati-harakat qoidalarini o'zlashtira boshlaydi. Kichik maktab yoshi davrida axloqiy xatti-harakatlarga poydevor qo'yiladi.

Maktabga kirish bilan bog'liq qayta qurilish va undagi qiyinchiliklar. Ta'limning boshlanishi bilan bola psixikada keskin o'zgarishlar ro'y beradi. U psixik tomondan qayta qurilishiga duch keladi. Psixologik qayta qurilish boshlang'ich sinf o'quvchilarida ayniqsa, I-sinf o'quvchilarida qiyinchiliklarni paydo qiladi. Bu qiyinchiliklar:

1. Birinchi sinf o'quvchilari ko'p harakatlarni intizom qoidalari talab qilgan darajada chaqqonlik bilan, sifatli qilib bajara olmaydilar. Lekin o'qish faoliyati doimiy ravishda intizom qoidalariga rioya qilishni, 35-45 minutlik darslarda sabr-toqat bilan o'tirishni, o'zini- o'zi tuta bilishni talab qiladi.
2. Ta'limning butun mazmuni boladan ixtiyoriy jarayonlarini: ixtiyoriy diqqat, ixtiyoriy idrok, xotirani rivojlangan bo'lishini taqozo qiladi. Lekin bolada hali bunday jarayon yetarli rivojlangan bo'lmaydi.
3. O'quvchi mustaqil fikr yuritishi, vazifalarni mustaqil bajarishi lozim. Bu xususiyat hamma bolalarda ham birdek rivojlanmaydi.

4. Bola o'z burchini anglagan bo'lishi, yaxshi o'qishi va yaxshi intizomga ega bo'lishi, intizom qoidalariga rioya qilishni, uyga berilgan vazifalarni bajarishi uning burchi ekanligi his qilishi kerak.

5. Diqqat e'tiborni o'qituvchi aytganlariga qaratish uni idrok qilib esda olib qolish va kerak vaqtda ularni boshqara olish qobiliyatiga ega bo'lmog'i talab qilinadi. Bunday talablarga javob qaytarish so'zsiz o'quvchiga qiyindir. Bunday qiyinchiliklarni mustaqil ravishda yenga bilishi asta – sekin va muntazam o'qish jarayonida materialni osondan qiyinga, oddiydan-murakkabga qarab tushuntirish, bolalarni o'qish faoliyatiga qiziqtirish, darslarni qiziqarli emotsional va obrazli bayon qilish orqali bartaraf qilinadi.

Kichik maktab yoshida ta'lim jarayonini tizimli tashkil qilish, bolada beg'amlik davrining tuganlanganligidan dalolat beradi va o'qishga bo'lgan munosabatlar tobora o'zgarib boradi. Bu davrda bolaning qiziqishlari o'yin faoliyatidan o'quv faoliyatiga asta-sekin ko'chib o'tadi. O'qishga xos qiziqishlar ko'pincha bolalarning o'yin faoliyatiga ta'sir etadi, o'qishga xos qiziqishlar ko'pincha o'yinlar xarakteri va mazmuniga ta'sir qiladi. Har qanday ishining muvaffaqiyati ko'p jihatdan motivlarga bog'liq bo'lib, odam ana shu motivlar yordamida ish bilan shug'ullanadi. O'qish motivlari har xil bo'ladi. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilar o'zlarini bo'lajak mehnat faoliyatiga tayyorlashlarida motivlarga kamroq amal qiladilar. Bola hali motiv haqida o'ylab ko'rishdan ancha uzoqda. Kichik maktab yoshidagi bola o'z bilim doirasini kengaytirish, foydali bilimlar olish, shuningdek, jamiyat oldidagi o'z burchini bajarish haqida ham uncha bosh qotirmaydi. Barcha mana shu motivlar unda ikkinchi darajali narsaga aylanadi. Ammo, yuqorida aytib o'tganidek, uning o'zi nima qilayotgan va maktabda bilib olayotgan narsaga bevosita qiziqishi, shuningdek, o'qituvchi, ota-onalar talablarini bajarishga intilishi, maqtov eshitishi, qilgan ishining ma'qul topilishi, yaxshi baholar olishi va hakozolar o'qishga nisbatan qiziqish uyg'otishning eng muhim vositalariga aylanib qoladi.

O'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar. Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning muhim xususiyatlaridan biri ulardagi o'qituvchi shaxsiga ishonch hissi va yuksak ehtiromdir. Shuning uchun ham o'qituvchi bolaga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatish imkoniyati

juda kattadir. Bola o'qituvchini aql-idrok sohibi, tiyrak, sezgir, mehribon, hatto donishmand inson deb biladi. O'qituvchi siyomosida o'zining ezgu niyati, orzu istagi, ajoyib his-tuyg'ularini ro'yobga chiqaruvchi mo''tabar shaxsni ko'radi. O'qituvchining obro'si oldida ota-onalar, oilaning boshqa a'zolari, qarindosh-urug'lar, tanish-bilishlarning nufuzi keskin pasayadi. Shu sababli bolalar o'qituvchining har bir so'zini qonun sifatida qabul qiladilar. Boshlang'ich sinf o'quvchilari o'qituvchi tomonidan qo'yiladigan yangi shartlarni qabul qiladilar va ularning qoidalariga to'la amal qilishga harakat qiladilar. Bola uchun o'qituvchi uning psixologik xolatini belgilab beruvchi asosiy figura hisoblanib, bu holat uning nafaqat sinfdagi, balki umuman tengdoshlari bilan bo'ladigan munosabatiga, bu munosabat esa oilasidagi muhitlarigi ham ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek bu munosabatlar uning o'quv faoliyati muvaffaqiyatini ham belgilab beradi.

Foydalanilganadabiyotlar:

1. G'oziyev E. Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi). T.: 2002.
2. XXI asr psixologiyasi: nazariya, amaliyot, istiqbollari: Xalqaro ilmiy-amaliy konferentsiya materiallari, 2013 yil 22 may. Toshkent: MUMTOZ SO'Z, 2013
3. Abramova M. Prakticheskaya psixologiya M.: Мысл. 2003. - 480s.